

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**НОСПЕЦИФИК ИНТЕРСТИЦИАЛ ПНЕВМОНИЯДА ВА ВИРУСЛИ
ПНЕВМОНИЯДА ЦИТОКИН ТИЗИМИДАГИ БУЗИЛИШЛАРНИНГ
ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИ**

ЗАКИРЪЯЕВА ПАРВИНА ОДИЛОВНА

БАЗАРОВА САБИНА ЗАФАРОВНА 1-курс магистр

<https://orcid.org/0000-0003-3657-9256> parvinazakiryayeva1@gmail.com

+998915221143

*САМАРКАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ 4-СОН ИЧКИ
КАСАЛЛИКЛАР КАФЕДРАСИ АССИСТЕНТИ*

АННОТАЦИЯ: НСИП ҳалокатли прогрессив интерстициал касаллиги бўлиб, даволанишга рефрактер бўлиб қолмоқда. НСИП патогенези асосида шикастланган альвеоляр ҳужайралар ва миофибробластлар ўртасидаги абберрант кесишган тўсиқлар ётади, бу охир-оқибат абберрант фиброз реакцияга олиб келади. Яқинда олинган маълумотларга қараганда, фиброз жараёнида туғма иммун жавоб ҳам, адаптив иммун жавоб ҳам иштирок этиши мумкин. НСИП ривожланишида иммун тизимининг ҳиссаси охиригача ўрганилмаган.

Кўпгина тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўпканинг вирусли пневмонияси (ВП) патогенезининг асосий таркибий қисми яллиғланиш бўлиб, у нафас йўллари ва ўпканинг патологик ўзгаришлари билан боғлиқ. Улар таъсирга жавобан яллиғланиш медиаторлари (цитокинлар ва хемокинлар) ажратиб чиқаради, шу тариқа қон ўзанидан ўпкага ҳам туғма (нейтрофиллар ва моноцитлар), ҳам мослашувчан иммунитет (Т-лимфоцитлар) ҳужайраларини жалб қилиб, яллиғланиш реакциясини бошлаб беради. Рекалова, Е.М. Иммунопатогенез хронической обструктивной болезни легких

КАЛИТ СЎЗЛАР: пневмония, цитокинлар, зардоб, номутаносиблик.

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЦИТОКИННОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ, ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ И
ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИЯХ.**

ЗАКИРЪЯЕВА ПАРВИНА ОДИЛОВНА

БАЗАРОВА САБИНА ЗАФАРОВНА резидент магистратуры 1 курс

<https://orcid.org/0000-0003-3657-9256> parvinazakiryayeva1@gmail.com

+998915221143

*АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ No 4
САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА*

АННОТАЦИЯ: Фатально прогрессирующее интерстициальное заболевание, остающееся рефрактерным к лечению. В основе патогенеза НСИП лежат aberrantные перекрестные взаимодействия между поврежденными альвеолярными клетками и миофибробластами, что в конечном итоге приводит к aberrantной фиброзной реакции. Согласно недавно полученным данным, в процессе фиброза могут участвовать как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ. Роль иммунной системы в развитии НСИП до конца не изучена. Многие исследования показывают, что основным компонентом патогенеза вирусной пневмонии легких (ВП) является воспаление, связанное с патологическими изменениями дыхательных путей и легких. В ответ на воздействие они выделяют медиаторы воспаления (цитокины и хемокины), тем самым инициируя воспалительную реакцию и привлекая в легкие из кровяного русла клетки как врожденного (нейтрофилы и моноциты), так и адаптивного иммунитета (Т-лимфоциты). Рекалова, Е.М. Иммунопатогенез хронической обструктивной болезни легких.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пневмония, цитокины, сыворотка, дисбаланс.

PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF CYTOKINE SYSTEM DISTURBANCES IN NON-SPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA AND VIRAL PNEUMONIA

ZAKIRYAYEVA P.O.

BAZAROVA S.Z.

<https://orcid.org/0000-0003-3657-9256> parvinazakiryayeva@gmail.com

+998915221143

*ASSISTANT OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL DISEASES NO. 4 OF
SAMARKAND STATE MEDICAL UNIVERSITY*

ABSTRACT: Non-specific interstitial pneumonia (NSIP) is a fatal progressive interstitial disease that remains refractory to treatment. The pathogenesis of NSIP is based on aberrant interactions between damaged alveolar cells and myofibroblasts, which ultimately lead to an abnormal fibrotic response. Recent data suggest that both innate and adaptive immune responses may be involved in the fibrotic process. The contribution of the immune system to the development of NSIP has not been fully elucidated. Numerous studies indicate that inflammation is the primary component in the pathogenesis of viral pneumonia (VP) of the lungs, which is associated with pathological changes in the respiratory tract and lungs. In response to stimuli, they release inflammatory mediators (cytokines and chemokines), thus initiating an inflammatory reaction by attracting both innate immune cells (neutrophils and monocytes) and adaptive immune cells (T-lymphocytes) from the bloodstream into the lungs. Rekalova, E.M. Immunopathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

KEY WORDS: pneumonia, cytokines, serum, imbalance.

КИРИШ.

Носпецифик интерстициал пневмония кечишини прогнозлашда яллиғланишни кўзгатувчи (ТНФа) ва яллиғланишга қарши (ИЛ10) цитокинлар ишлаб чиқарилишининг аҳамиятини ўрганиш.

НСИП ва ВП билан оғриган 98 беморнинг қон зардоби текширилди. Назорат гуруҳини шу ёшдаги 25 нафар амалий соғлом шахс ташкил этди. Қон зардобдаги ТНФа ва ИЛ-10 миқдори "Вектор-Бест" АЖ (Новосибирск, Россия) тест тизимлари ёрдамида қаттиқ фазали иммунофермент таҳлил усули орқали аниқланди.

НСИП билан оғриган беморларда ВП билан таққослаганда қон зардобда ТНФа ва ИЛ-10 цитокинлари ажралиш даражасининг ўзига хос хусусиятлари аниқланди. Бу эса мазкур цитокинларнинг фиброз ривожланишида муҳим роль ўйнашини кўрсатади.

Сўнгги ўн йилликларда цитокинлар ва уларнинг иммун жавобни бошқаришдаги ролининг кашф этилиши турли патологик жараёнларда ушбу йўналишдаги тадқиқотларнинг устувор йўналишларини белгилаб берди [4]. Цитокинлар етишмовчилиги бир қатор касалликларнинг ривожланишига олиб келиши, уларнинг нормал миқдори эса организмнинг инфекцияларга чидамлилигини ошириши аниқланган [6].

Нафас олиш аъзолари касалликларида цитокинлар ва улар тизимидаги мувозанатнинг бузилишининг патогенетик роли ҳақида кўплаб далиллар мавжуд [2]. Бирок, зотилжамда ўпканинг зарарланиш жараёнини фаол ўрганишга қарамай [3], ҳозирги кунга қадар турли цитокинларнинг аҳамияти тўлиқ аниқланмаган, турли этиологик омиллар билан боғлиқ зотилжамда ўпкадаги патологик жараён ривожланишининг яхлит кўрсаткичларини аниқлаш масалалари, шунингдек, зотилжам ривожланишида этиологик омилнинг ўзига хос роли ҳали ҳал этилмаган [1].

Ўпка фибрози сурункали ва прогрессив тўқималарни тиклаш реакцияси бўлиб, ўпканинг қайтариб бўлмайдиган чандиқланиши ва қайта шаклланишига олиб келади. Бу касаллик юқори ўлим даражаси ва чекланган даволаш имкониятлари билан тавсифланади [13].

Носпецифик интерстициал пневмония (НСИП) ўпканинг энг ҳалокатли прогрессив интерстициал касаллиги ҳисобланиб, даволанишга чидамли бўлиб қолмоқда. НСИП патогенези асосида шикастланган алвеолар хужайралар ва миофибробластлар ўртасидаги нотўғри ўзаро таъсир ётади, бу эса охир-оқибат нотўғри фиброз реакцияга олиб келади. Сўнгги маълумотларга кўра, фиброз жараёнида ҳам туғма, ҳам мослашувчан иммунитет иштирок этиши мумкин. НСИП ривожланишида иммунитет тизимининг роли ҳали тўлиқ ўрганилмаган [11].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқотнинг мақсади носпецифик интерстициал пневмония кечиши прогнозини баҳолашда про- (ТНФа) ва яллиғланишга қарши (ИЛ10) цитокинлар ишлаб чиқарилишининг ролини ўрганиш эди.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

Ушбу тадқиқотда 98 нафар аёл ва эркеклар иштирок этди. Барча текширилган шахслар 3 гуруҳга бўлинган: 1-гуруҳни 14 нафар эркек ва 34 нафар аёл (48 нафар), 2-таққослаш гуруҳини 22 нафар эркек ва 28 нафар аёл (50 нафар) ташкил этган, назорат гуруҳига 25 нафар амалий соғлом шахслар киритилган.

Текширилган беморларда иммунологик тадқиқотлар ЎЗР ФА Иммунология ва инсон геномикаси институтининг иммунорегуляция лабораториясида ўтказилди.

Периферик қон зардобидаги ўсма некрози омили альфа (ТНФа) ва интерлейкин-10 (ИЛ10) концентрацияси "VEKTOR-BEST" АЖ (Россия, Новосибирск) тест тизимларидан фойдаланган ҳолда қаттиқ фазали иммунофермент таҳлил усули билан аниқланди. Натижаларни микдорий баҳолаш стандарт антиген учун оптик зичликнинг концентрацияга боғлиқлигини акс эттирувчи ва ўрганилаётган намуналарни у билан таққослаш имконини берувчи калибрлаш эгри чизигини куриш усули билан амалга оширилди.

Олинган маълумотларни статистик қайта ишлаш Statistica 6.0 компьютер дастуридан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Таққосланаётган кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари (р) ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги Стюдент (т) мезони бўйича баҳоланди.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИ МУҲОКАМА ҚИЛИШ

Ўпканинг иммун назоратида туғма ва адаптив иммунитетни боғловчи иммун жавоб медиаторлари (цитокинлар) продуцентлари бўлган кўплаб иммунокомпетент хужайралар (ИКХ) ҳал қилувчи роль ўйнайди. Рецидент альвеоляр макрофаглар ва ўпкага жалб қилинган моноцитлар нафас йўлларидаги пастки қисмларида яллиғланиш реакциясини кучайтиришда муҳим роль ўйнайди [10].

Ҳар қандай яллиғланиш жараёни яллиғланиш ўчоғи ҳосил бўлиши ва иммун жавобнинг асосий медиаторлари синтези билан бошланади, бу альфа ўсма некрози омили (ТНФа) ҳисобланади.

ТНФа - цитокинлар орасида алоҳида ўрин тутади. Асосий продуцентлари моноцитлар ва макрофаглар. Нейтрофиллар, эндотелиал ва эпителиал хужайралар, эозинофиллар, семиз хужайралар, яллиғланиш жараёнига қўшилиб кетган В- ва Т-лимфоцитлар ҳам шу гормонни ишлаб чиқаради. ТНФа нинг биологик хусусиятлари жуда хилма-хил бўлиб, унинг оиласидаги у ёки бу цитокиннинг устунлигига боғлиқ [8]. ТНФа адгезия молекулалари экспрессиясини, пропус синтезини кучайтиради

Биз томонимиздан олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Текширилган беморларнинг қон зардобида ўрганилган цитокинлар даражаси

Курсаткич	M±m, пг/мл	Me [Q1; Q3]	Min, пг/мл	Max, пг/мл
Назорат гуруҳи, n=25				
TNF-α	20,36±1,02	21,84[17,15;24,74]	10,63	27,38
IL-10	11,23±0,45	10,80 [9,7; 13,10]	7,4	15,7
НСИП, n=48				
TNF-α	69,70±2,24***	71,54[63,27; 78,24]	32,32	95,03
IL-10	4,85±0,32***	4,02 [3,20; 6,03]	2,12	9,94
ВП, n=50				
TNF-α	41,12±2,01***	44,13[31,31; 49,67]	18,77	61,58
IL-10	6,25±0,43***	6,11 [4,67; 7,77]	2,1	9,91

Изоҳ: * - назорат гуруҳи маълумотлари билан таққослаганда ишончли (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001). Me - медиана, Q1 (протсентил) -25%, Q3 (протсентил) - 75%.

ТНФа воситачилигидаги яллиғланиш ҳам респиратор, ҳам тизимли кўринишларда асосий роль ўйнайди деб ҳисобланади. Даволашдан олдин ТНФа нинг қон зардобидаги миқдорини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, НСИП билан оғриган беморлар гуруҳида кахексин даражаси ўртача 69,70±2,24 пг/мл

($P < 0,001$) билан 3,4 баравар ошди, индивидуал диапазон 32,32 дан 95,03 пг/мл гача, ВП билан оғриган беморлар гуруҳида 2 баравар $41,12 \pm 2,01$ ($P < 0,001$) 18,77 дан 61,58 пг/мл гача, соғлом аёллар ва эркаклар гуруҳининг қийматлари $20,36 \pm 1,02$ пг/мл га нисбатан ошди (1-жадвал).

Интерлейкин-10 (ИЛ-10 ёки ИЛ-10) турли хил фенотипик таъсирга эга бўлган полиморф цитокиндир. Дастлаб Th1 фаоллашувини ингибирловчи Th2 маҳсулоти сифатида топилган, ҳозирда у фаоллаштирилган иммунитет хужайраларининг деярли барча турлари, жумладан Б-хужайралар, семиз хужайралар, гранулоцитлар (масалан, нейтрофиллар, базофиллар, эозинофиллар), макрофаглар, дендритик хужайралар ва кўплаб Т-хужайралар томонидан ишлаб чиқарилиши маълум. Унинг асосий таъсири биринчи навбатда яллиғланишга қарши, ингибирловчи ҳисобланади. ИЛ-10 умумий Т-супрессор цитокин сифатида қаралади.

ИЛ-10 нинг юқори ишлаб чиқарилиши ўзига хос иммун жавоб антигенининг пасайишига олиб келади, макрофагларга супрессор таъсир кўрсатади, гарчи унинг механизми етарлича ўрганилмаган бўлса ҳам [9].

ИЛ-10 таркибининг таҳлили текширилган шахсларнинг барча гуруҳларида сезиларли даражада пасайганлигини аниқлади. 1-жадвалдан кўриниб турибдики, НСИП билан оғриган беморлар гуруҳида ИЛ-10 синтези 56,8% га камайди, НСИП ўртача қиймати - $4,85 \pm 0,32$ пг/мл ($P < 0,001$), меъёрий қийматлар эса ўртача $11,23 \pm 0,45$ пг/мл ни ташкил этди. Шунингдек, ВП билан оғриган беморлар гуруҳида таркиб 44,3% га камайди, бу назорат гуруҳига нисбатан ўртача $6,25 \pm 0,43$ пг/мл ($P < 0,001$) ни ташкил этди - $11,23 \pm 0,45$ пг/мл.

Бизнинг тахминимизча, олинган натижалар НСИПда ҳам, ВПда ҳам гуморал, хужайравий ва носпецифик иммунитетни тартибга солиш учун масъул

бўлган цитокинларнинг тартибга солиш тизимининг чуқур бузилишидан далолат беради. ИЛ-10 супрессив цитокин бўлиб, иммун яллиғланишни бостириш қобилиятига эга, хусусан, альвеоляр макрофаглар (M2) маҳсулоти бўлган ТНФ- α каби яллиғланишга қарши цитокинлар синтезини ингибирлайди ва кўп жihatдан иммун реакцияларнинг йўналишини белгилайдиган цитокинларнинг энг муҳим регулятори ҳисобланади.

Шундай қилиб, тадқиқот НСИП билан оғриган беморларда ВП билан солиштирганда қон зардобида ТНФ α ва ИЛ-10 цитокинлари секрецияси даражасининг ўзига хос хусусиятларини аниқлашга имкон берди, бу фиброз патогенезида ушбу цитокинларнинг муҳим ролини кўрсатади. Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, пневмония ва бронхообструктив синдром билан оғриган беморларда яллиғланиш жараёни ТНФ α даражасининг сезиларли даражада ошиши ва ИЛ-10 синтезининг пасайиши билан бирга келади. Ўтказилган тадқиқот натижалари ўпка тўқимаси фиброзига олиб келадиган турли хил иммун жавоб бузилишлари патогенезида цитокин тизимининг асосий ролини тасдиқлайди.

ХУЛОСАЛАР

1. ТНФ α нинг қон зардобидаги даражасини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, НСИП билан оғриган беморлар гуруҳида кахексин миқдори 3,4 баравар ошган.

2. НСИП билан оғриган беморлар гуруҳида ИЛ-10 синтези 56,8% га камайганлиги аниқланди.

3. Олинган натижалар гуморал, хужайравий ва носпецифик иммунитет регуляцияси учун масъул бўлган цитокинлар регулятор тизимининг чуқур бузилишидан далолат беради.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Костюшко А.В., Маркелова Е.В. // Мед. иммунология. – 2006. – Т. 8, № 2–3. – С. 147–148

2. Кузнецов В.П., Маркелова Е.В., Силич Е.В., Беляев Д.Л. // Russian Journal of Immunology. –2002. – Vol. 7, № 2. – С. 151–160

3. Маркелова Е.В., Шуматов В.Б, Шуматова Т.А. и др. // Вестник интенсивной терапии. – 2002. – № 1. – С. 9–11

4. Закирьяева П.О., Цытокины как медиаторы воспаления при неспецифической интерстициальной пневмонии. Проблемы биологии и медицины. 2020, №1.1(117)ISSN 2181-5674. Стр: 149-150.

5. Назаров П.Г. Реактанты острой фазы воспаления. – СПб.: Наука, 2001, Система цитокинов: теоретические и клинические аспекты / под ред. В.А. Козлова, С.В. Сенникова. –Новосибирск: Наука, 2004

6. Закирьяева П.О., Неспецифическая интерстициальная пневмония: Влияние его на выживаемость среди воспалительных заболеваний легких.

Дата публикации 2024/5/27. Журнал Miasto Przyszłości. Том 48. Номер No. 1. Страницы 1790-1797.

7. Закирьяева П.О., Non-specific interstitial pneumonia: differentiation of interstitial lung disease from autoimmune diseases. Дата публикации 2022г. Журнал Journal of environmental health research. Том 1. Номер Issue 2. Страницы 63-73. Издатель Victoria Road London N59 7LB

8. Система цитокинов и болезни органов дыхания / под ред. Б.И. Гельцера и Е.В. Просековой. – Владивосток: Дальнаука, 2005.

9. Система цитокинов: теоретические и клинические аспекты / под ред. В.А. Козлова, С.В. Сенникова. –Новосибирск: Наука, 2004

10. Ярилин А. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 749 с.

11. Aggarwal BB. Signalling pathways of the TNF superfamily: a double-edged sword. Nat Rev Immunol. 2003;3(9):745–56. [PubMed] [Google Scholar]

12. Fang F., Gong L., Wang X., Zhang L. The association between vascular endothelial growth factor (VEGF) +405G>C genetic polymorphism and endometriosis // Exp. Biol. Med. (Maywood). – 2015. – Vol. 240, N 9. – P. 1177–1182.

13. Fels A.O., Cohn Z.A. The alveolar macrophage // Appl. Physiol. – 1986. - V. 60. – P. 353-369, 1986

14. Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine <https://www.msmanuals.com/ru>

15. Rabinovitch, A. Immunoregulation by cytokines in autoimmune diabetes / A. Rabinovitch // Adv. Exp. Med. Biol. – 2003. – Vol. 520. – P. 159–193.

16. Kolahian S., Isis E. Fernandez, Eickelberg O., Hartl D.. Immune Mechanisms in Pulmonary Fibrosis//<https://doi.org/10.1165/rcmb.2016-0121TR>

17. Закирьяева П.О., Цитокины как медиаторы воспаления при неспецифической интерстициальной пневмонии. Проблемы биологии и медицины. 2020, №1.1(117)ISSN 2181-5674. Стр: 149-150.